

Perspectiva

Disponibilidade de informação, evolução do conhecimento e imprevisibilidade da ciência na era pós-industrial

Availability of information, evolution of knowledge and unpredictability of science in the post-industrial era

Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, Yuri Chaves Martins* *

Os autores dedicam este artigo a Leonardo José de Moura Carvalho... um amigo comum e raro

Os dados estão lançados [1]

... Deus não joga dados com o Universo [2]

... ao contrário... Deus não só joga dados, como às vezes o faz onde eles não podem ser vistos [3]

CLÁUDIO TADEU DANIEL RIBEIRO

Médico e Doutor em Biologia Humana, Pesquisador Titular da Fiocruz e do CNPq e Chefe do Departamento de Imunologia do Instituto Oswaldo Cruz, **YURI CHAVES MARTINS** é Acadêmico de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro e bolsista do Programa de Iniciação Científica da Fiocruz

Correspondência:

Prof. Dr. Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, Laboratório de Pesquisas em Malária, Departamento de Imunologia, Instituto Oswaldo Cruz – Fiocruz, Av. Brasil 4365, Pavilhão Leônidas Deane – 5º andar 21045-900 Rio de Janeiro RJ, Tel: (21) 3865-8145, E-mail: ribeiro@ioc.fiocruz.br

Resumo

Honrado pelo convite da editora que o incluiu entre os privilegiados contribuintes do primeiro número da revista *Neurociências Brasil*, um de nós (CTDR) teve a grata oportunidade de comentar [4] o artigo do Professor Luiz Carlos de Lima Silveira [5], então Presidente da Sociedade Brasileira de Neurociências, na sessão *Perspectivas* deste periódico. Aqueles comentários foram focados em reflexões que a palavra e o conceito *Perspectivas* suscitam diante do inquietante desafio de olhar para o amanhã com a tarefa de perscrutar o futuro das tecnologias e das ciências e no dilema de o que ensinar às crianças na virada do milênio. Eles foram objetos de estimulantes e frutíferas discussões com dois alunos do nosso Laboratório (Beatriz Pereira Teixeira da Silva e Yuri Chaves Martins). Um dos subprodutos dessas discussões foi a decisão de publicá-las, divididas em duas partes que tratarão dos temas: “Disponibilidade de informação, evolução do conhecimento e imprevisibilidade da ciência na era pós-industrial” (neste primeiro ensaio) e “Percepção, imagens internas e externas e contexto nas cognições imunológicas e neurológicas” (proximamente, também com a colaboração de Beatriz e de colegas neurocientistas) para contribuir à reflexão e discussão por profissionais envolvidos na produção e disseminação do conhecimento.

Palavras-chave: evolução da informação e do conhecimento, Teoria do caos, imprevisibilidade da ciência, educação na era pós-industrial.

Abstract

Honored by the publisher's invitation, which included him among the privileged contributors of the first issue of the journal *Neurociências*, one of us (CTDR) had the welcome opportunity to comment [4] the article by Professor Luiz Carlos de Lima Silveira [5], then President of the Brazilian Society for Neurosciences, in the section "Perspectives" of the journal. Those comments focused on issues brought up by the word *perspectives* and the concepts arriving from it, if one considers the troubling challenge of predicting the future in an attempt to foresee the paths of science and technology, and faced with the dilemma of what to teach to children and how to prepare them for tomorrow in the turn of the millennium. Those comments were object of stimulant and fruitful discussions with two students of our Laboratory (Beatriz Pereira Teixeira da Silva and Yuri Chaves Martins). One of the by-products of these discussions was the decision to publish them divided in two parts that cover the subjects: "*Availability of information, evolution of knowledge and unpredictability of science in the post-industrial era*" (in this first essay) and "*Perception, internal and external images and context in the immunological and neurological cognitions*" (soon to be published, also with the collaboration of Ms Teixeira da Silva and neuroscientist colleagues), thus contributing to thoughts and discussions among professionals involved in the production and dissemination of knowledge.

Key-words: evolution of information and knowledge, Chaos Theory, unpredictability of science, education in the post-industrial era.

Há como diagnosticar perspectivas para o avanço da ciência?

Pode se revelar insensato fazer previsões sobre o desenvolvimento da ciência; a direção que vai tomar, os resultados que dela se pode esperar e o tempo necessário para que objetivos (mesmo que alguns ainda se assemelhem a sonhos) sejam atingidos. De fato, com o volume dos produtos decorrentes do avanço científico e desenvolvimento tecnológico que afetaram diretamente nossas vidas na última década, corremos o risco de, ao ensaiarmos diagnósticos de perspectivas, produzirmos apenas profecias que não se revelarão verdadeiras. Há mais de vinte e cinco anos, por exemplo, foi descrita a produção de um anticorpo monoclonal específico de antígenos de superfície da forma infectante (esporozoítas) de um plasmódio de roedores que, quando transferido passivamente a camundongos não imunizados e não infectados, tinha a propriedade de protegê-los contra a infecção [6]. Após tal relato, ouviam-se previsões de desenvolvimento de uma vacina sintética ou obtida por engenharia genética contra a malária humana em no máximo dez anos. Hoje, não obstante o volume de conhecimento acumulado desde então, talvez se possa fazer exatamente a mesma previsão.

Thomas Edison, famoso pela invenção da lâmpada elétrica, do fonógrafo e do projetor de imagens, após presenciar as maravilhosas descobertas científicas do século XIX, anunciou em 1891: "Muito pouco ainda falta para ser inventado" [7]. Ainda mais radical foi Charles Duell, diretor do Escritório Americano de

Marcas Registradas e Patentes, que advogou, na mesma época, a abolição do Escritório, com o argumento de que tudo que valesse a pena já havia sido inventado [8]. Tudo que Edison e Duell conseguiram foi uma discreta reação de polido escárnio, mas expressavam certamente o espírito que invadia seus contemporâneos que assistiram, em poucas décadas, ao surgimento da locomotiva (1825), da fotografia (1839), do transatlântico (1843), do telégrafo (1844), da anestesia (1846), da assepsia (1865), do motor de combustão interna (1876), do telefone (1876) e da eletricidade de uso comercial (1886), num mundo ideologicamente turbulento no qual surgiam as idéias de Charles Darwin (1809-1882), Karl Marx (1818-1883) e Sigmund Freud (1856-1939).

Em uma matéria jornalística sobre informática [9], Jean Paul Jacob, pesquisador da *International Business Machines* (IBM), não se mostrou interessado em previsões de possibilidades como a *Internet* tornando-se o inconsciente coletivo da humanidade, os *chips* quânticos e as telas holográficas projetáveis em quaisquer superfícies para os computadores do futuro. "*Em vez de tentar identificar as tecnologias do futuro, o melhor a fazer é voltar a atenção para o futuro das tecnologias atuais*". Tentar saber como elas estarão além dos próximos 12 meses, conclui o artigo, é pura especulação. Foi-se de fato os tempos em que, em acessos de delírio criativo, ficcionistas como Jules Verne ousavam prever (ou seria profetizar?) com 103 anos de antecedência [10-12] detalhes da ciência do futuro, como as dimensões e a forma da nave Apollo 8, sua tripulação de três homens, o

ponto de partida na Flórida – o Cabo Canaveral fica a apenas 100 km da cidade de Tampa, onde saía o projétil lunar de Verne – a trajetória circum-lunar sem pouso e seu retorno à Terra caindo no mar de onde seriam resgatados por um navio de guerra.

Talvez a humanidade viva continuamente o período previsto por Sêneca no primeiro século da era cristã: “Tempo virá em que uma pesquisa diligente e contínua esclarecerá aspectos que agora permanecem escondidos. O espaço de tempo de uma vida, mesmo se inteiramente devotada ao estudo do céu, não seria suficiente para investigar um objetivo tão vasto... Este conhecimento será conseguido somente através de gerações sucessivas. Tempo virá em que os nossos descendentes ficarão admirados de que não soubéssemos particularidades tão evidentes a eles... Muitas descobertas estão reservadas para os que virão, quando a lembrança de nós estará apagada. O nosso Universo será um assunto sem importância, a menos que haja alguma coisa nele a ser investigada a cada geração... A natureza não revela seus mistérios de uma só vez...” [7].

Ainda assim há imprevistos nas expectativas ou perspectivas identificáveis para o caminho da ciência se ela permanecer em uma determinada direção. Surpresas, decorrentes de insights de cientistas mais geniais do que a média, como, citando apenas alguns exemplos das áreas médica e biomédica, a reação de polimerase em cadeia [13,14], a técnica de microarranjos [15], medicamentos como o sildenafil (o Viagra) e o trabalho de Miguel Nicolelis dando movimento a braços mecânicos com a energia criada pelo pensamento [16], podem de fato contrariar previsões muito sensatas.

A seguir, baseados na realidade do aumento exponencial do conhecimento produzido pelo homem, nas conseqüentes hiper-especialização das ciências e progressiva dificuldade de se prever a interação entre elas, na dependência hipersensível das condições iniciais e imprevisibilidade dos sistemas de acordo com a teoria do caos e em outros fatores menos ortodoxos, repertoriamos razões e mecanismos pelos quais se tornou tão difícil apontar a direção do vetor quando o que está em pauta é o futuro da ciência e das tecnologias.

A era pós-industrial e a Sociedade da informação e do conhecimento

Durante a era industrial, o ritmo de vida era controlado pela preocupação com a eficiência, pela ambição humana de realizar o maior número de ta-

refas no menor tempo possível. Assim, enquanto a agricultura precisou de dez mil anos para produzir a indústria, esta precisou de apenas 200 (1750-1950) para gerar a sociedade pós-industrial [17]. De fato, a partir da segunda grande guerra, o desenvolvimento tecnológico e a mudança da base econômica mundial evidenciados, dentre outros aspectos, pelo aumento da vida média da população, da difusão da escolarização e da mídia, fizeram com que a produção de informação (e conhecimento) passasse a contar mais do que a produção agrícola e o desenvolvimento industrial. O trabalho físico passou a ser feito por máquinas e o intelectual facilitado pelos computadores, restando para o homem a tarefa na qual ele ainda é insubstituível, a criatividade. O setor de serviços absorve hoje cerca de 60% da mão-de-obra total, mais que a indústria e a agricultura juntas, pois o trabalho intelectual é mais freqüente que o manual e a criatividade mais importante que a simples execução de tarefas.

Informação versus conhecimento

Considerando que a era Pós-industrial é conhecida como a era da Informação e do Conhecimento, é preciso distinguir um conceito do outro. É elucidativo o trecho a seguir, extraído do livro “Na Era do Capital Humano”, de Richard Crawford [18]: “... um conjunto de coordenadas da posição de um navio ou o mapa do oceano são informações, a habilidade para utilizar as coordenadas e o mapa na definição de uma rota para o navio é conhecimento. As coordenadas e o mapa são as matérias-primas para o planejamento da rota do navio. Informação pode ser encontrada em objetos inanimados, do livro ao disco de computador; o conhecimento só nos seres humanos, que são capazes de aplicar a informação através de seu cérebro (ou de suas mãos). A informação torna-se inútil sem o conhecimento do ser humano para aplicá-la produtivamente”.

Segundo Jean Piaget, um dos precursores do construtivismo, cada um de nós constrói seu próprio conhecimento utilizando informações, às quais adiciona sentimentos e significados em um processo individual que não pode ser transferido em todos os seus detalhes e complexidade para outra pessoa. Informações podem sim ser transferidas, como aquelas contidas em um livro que pode ser emprestado. O significado e a adição de um elo afetivo são essenciais: o significado, porque o cérebro tende a rejeitar informações que não tenham utilidade (de onde a importância das contextualizações no processo de aprendizado) e o elo afetivo, porque aprendemos me-

lhor e com mais detalhes as coisas de que gostamos ou com as quais temos mais afinidades, tendendo a esquecer mais facilmente aquelas que achamos aborrecidas [19].

A relação entre informação e conhecimento, particularmente no que se refere à capacidade de perceber, interpretar e transformar a informação em conhecimento é um tema recorrente na psicologia cognitiva. Sem pretender nos alongarmos nessa discussão, que será tratada no próximo artigo, nos parece importante registrar o papel da linguagem e da interação social nesse processo [20] e a contribuição da Teoria de Aprendizagem Significativa de Ausubel que nos provoca com sua provalada confissão: “...se tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um só princípio, diria o seguinte: o fator isolado mais importante influenciando a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. Descubra isso e ensine-o de acordo” [21]. Uma interpretação objetiva e sintética desses conceitos pode ser a dada por Moreira [22] que nos chama atenção para o que qualifica de “caráter conservador da nossa mente”, ressaltando que “aprendemos a partir daquilo que já sabemos”.

A impressionante evolução do conhecimento

É difícil precisarmos a velocidade do avanço do conhecimento. Nas contas do jornalista americano Alvin Toffler, em *O Choque do Futuro* [23], já se passaram 800 gerações se considerarmos um período de evolução de cinquenta mil anos para a espécie humana (note-se que há hoje evidências de que o *Homo sapiens* tenha surgido no Planeta há cerca de 200.000 – 24) e dividirmos esse tempo em gerações de 62 anos cada (não faz mal lembrar que na época das cavernas a expectativa de vida de um ser humano era de 18 e ultrapassa hoje os 70 no Brasil, um país medianamente industrializado). Dessas 800, 650 foram passadas nas cavernas. A escrita surgiu há 70 gerações, permitindo o início da comunicação efetiva entre uma geração e as que lhe sucedem. A grande massa da população só viu alguma página impressa há seis gerações, o que não significa que efetivamente a leram e que, se leram, entenderam o que estava escrito nela. Nas últimas quatro gerações, começamos a medir o tempo com precisão, e somente nas duas últimas começamos a utilizar o motor elétrico. A imensa maioria dos bens materiais que usamos na nossa vida diária de hoje foram desenvolvidos dentro da atual geração, a octogentésima.

Kevin Desmond, conhecido estudioso da evolução das tecnologias, por sua vez, quantifica a velo-

cidade do avanço do conhecimento de outro modo, não menos impressionante: todo o conhecimento que a humanidade conseguiu produzir até o início do Cristianismo foi multiplicado por dois até a Revolução Industrial [8]. Desse ponto em diante, o conhecimento voltou a dobrar, primeiro em cento e cinquenta anos, depois em cinquenta e depois em dez. Ele quadruplicou nas duas décadas anteriores ao surgimento dos primeiros computadores pessoais, no início dos anos oitenta. É portanto razoável supor que, desde então, ele tenha quadruplicado a cada cinco anos nas duas últimas décadas do século XX. Tal projeção estaria em sintonia com a estimativa de Price Waterhouse de que o volume de conhecimento necessário para se manter atualizado no mundo dos negócios atualmente dobre a cada ano [25].

Também poderíamos ilustrar o aumento do volume de conhecimento ao longo do último século com o número de artigos indexados no PubMed [26] em algumas áreas da medicina e biologia: farmacologia, 344 em 1950 e 160.144 em 2005; citologia, 209 em 1950 e 109.952 em 2005; imunologia, 30 em 1950 e 35.828 em 2005; ou sob diferentes palavras chaves: DNA, 10 artigos em 1950 e 55.937 em 2005; linfócitos, 40 em 1950 e 15.741 em 2005; doença de Parkinson, 15 em 1950 e 2678 em 2005... Ainda que impressionantes, estes números só refletem parcialmente o vertiginoso aumento do volume de informações uma vez que o rigor exercido na análise e a dificuldade de aceitação dos trabalhos científicos submetidos à publicação são também crescentes.

Por fim, talvez o golpe de misericórdia em nossa sede de informações e pretensões de conhecimento seja saber que Jacob [9] estima que algo em torno de um hexabyte – um bilhão de gigabytes – de informações seja despejado na *Internet* a cada ano. Para lidar com a totalidade dessas informações necessitaríamos ter em nossas casas máquinas 20 trilhões de vezes mais potentes.

O esquecimento como estratégia para lidar com a massa de informações e produzir conhecimento

O homem, que segundo o poeta grego Píndaro é “aquele que esquece ou o esquecedor” [27], pensou que a *máquina* poderia ajudá-lo a lembrar, mas a *máquina* multiplicou o número de informações com que precisa lidar a cada dia de tal maneira que, segundo Elian Alabi Lucci [17], “...transformou os cérebros em esponjas nas quais a informação entra... de forma descartável e é atirada ao lixo da memória, logo em

seguida”. Lucci chama de “estresse informativo” o resultado desse bombardeio desordenado de informações, uma vez que não temos sobre ele nenhum controle.

Para Eugênio Mussak [28], o estresse informativo resulta da angústia do ser humano diante da necessidade de escolha e, portanto, renúncia às outras possibilidades. Talvez seja mais fácil reconhecer essa angústia (ou ao menos certo desconforto) diante do desafio da escolha de uma camisa, mas ela nos afeta de forma crescente diante do volume estonteante de informações que recebemos (um indivíduo pode ter acesso hoje em um só dia a um número equivalente de informações que um sujeito teria a vida inteira na Idade Média).

Como para a maior parte de nós é impossível memorizar todas as experiências vivenciadas, mesmo ao longo de um único dia, esquecemos a maior parte das informações a que temos acesso, selecionando apenas as que nos interessam ou que somos capazes de perceber, e, na ausência de utilidade nos momentos subseqüentes, ainda esquecemos boa parte daquelas que eventualmente guardamos. O esquecimento é, assim, um processo fisiológico com papel indispensável de prevenção de sobrecarga nos sistemas cerebrais dedicados à memorização, através de mecanismo de filtragem dos aspectos mais importantes de cada evento. Contudo ele pode se tornar patológico quando presente em demasia ou escassez, ocasionando estados de amnésia ou hipermnésia respectivamente. Uma ilustração do impacto da falta de esquecimento no processo de formação do pensamento é o caso real de S. Sherashevski, jovem repórter de jornal que tinha a fantástica característica de hipermnésia, ou incapacidade de esquecer, e que foi acompanhado desde os 20 anos de idade pelo neurologista russo Aleksandr Luria. O neurologista registrou que Sherashevski era capaz de memorizar listas de 70 a 100 itens, especialmente se compostas por palavras e números, repetindo-os em qualquer ordem [29]. Como Funes, el Memorioso, do escritor argentino Jorge Luis Borges [30], Sherashevski “não só se recordava de cada folha de cada árvore de cada monte, como também cada uma das vezes que as tinha percebido ou imaginado”. Entretanto, como não esquecia as sucessivas séries de itens que memorizava, tinha crescente dificuldade para diferenciar umas das outras. Sua capacidade de pensar era limitada, não conseguindo ignorar detalhes para generalizar noções e tendo imensa dificuldade para compreender o sentido das idéias do texto, apesar de poder se lembrar de cada palavra individualmente. Assim,

parece que o encéfalo humano não foi moldado pela seleção natural para memorizar todos os estímulos, mas sim para guardar apenas os aspectos mais marcantes e úteis que vivenciamos e somos capazes de perceber.

Mas quais seriam esses aspectos? Como selecionamos as informações recebidas ao longo de cada dia? Como diferenciamos de maneira adequada as supérfluas e inúteis das que são ou podem vir a ser importantes para nossas vidas e devem ser transformadas em conhecimento pessoal? Aqui cabem, certamente, conhecimentos, que não temos, da área de psicologia cognitiva. Como perceptores dos estímulos sensitivos, teríamos um primeiro nível de filtragem envolvendo nossas experiências prévias para a escolha do que perceberemos em um determinado repertório de estímulos. Mais uma ilustração caricato-anedótica vem da história de alguém que, contente por ter adquirido uma bola de bocha em um desses enormes mercados das pulgas, mostra seu achado ao amigo antiquário encontrado casualmente ao final e em outro ponto da feira. Ele reage prontamente: - e por que você não comprou as outras duas que estavam do lado desta? Em outras palavras ele não só também percebeu o objeto comprado na vitrine de possibilidades sensitivas, abarrotada de imagens de objetos variados, como mostrou que era capaz de registrar (seria memorizar?) um número de informações superior à média em função do seu conhecimento e do vínculo afetivo [19] que estabelecia com os objetos de seu interesse profissional e estético. Ou seja, somos capazes de perceber coisas diferentes em uma mesma vitrine de imagens (evidentes para todos) em função de nossas vivências individuais e das leituras e associações que faremos a partir do estímulo para a percepção.

A hiper-especialização como estratégia para enfrentamento de nossa incapacidade de lidar com o crescente volume de informações

Um reflexo do acúmulo exponencial do conhecimento científico é o crescente aumento das “especializações” em todos os seus campos. Tomando o exemplo da medicina no Brasil, na década de 1960 havia o predomínio quase exclusivo de médicos nas chamadas áreas clínicas básicas (clínica geral, cirurgia geral, pediatria e ginecologia-obstetrícia), que correspondiam a 70,2% de todos os médicos, com os clínicos gerais representando 39% do total. Na década de 80, os médicos pertencentes a essas áreas básicas já correspondiam a apenas 37,5%, e

em 2001 a 31,4%. Considerando que uma especialidade passa a existir no momento em que possui pelo menos um programa de Residência Médica, em 1982 existiam 39 especialidades médicas no Brasil e esse número era de 49 em 2001 [31]. Já nos reportando às resoluções do Conselho Federal de Medicina sobre a Comissão Mista de Especialidades, que reconhece as especialidades médicas e suas áreas de atuação, vemos que a resolução nº 1634/2002 reconhece 50 especialidades enquanto que a 1666/2003 já regulariza 52 delas [32].

Se um médico imunologista nos apresentar um panorama global dos mecanismos através dos quais o organismo reconhece seus próprios componentes e mantém sua homeostase, combatendo eventuais infecções e prevenindo o desenvolvimento de neoplasias, teremos uma noção muito mais precisa dos fatos do que se um cirurgião ou um radiologista tentasse, ainda que como médico, fazê-lo. Obviamente tal diferença de capacidade não decorre das virtudes ou qualidades do cirurgião ou do imunologista como profissionais médicos, mas sim da impossibilidade real do cérebro humano de armazenar de forma aprofundada e completa informações em todas as especialidades e subáreas de uma ciência. Inútil enfatizar que a situação é ainda mais dramática em áreas do conhecimento com as quais não lidamos mais diretamente na nossa vida cotidiana. A não ser que estude o assunto até que se torne um “físico-antropólogo” (e nos tire a razão cortando as pernas de nosso raciocínio) um físico jamais discorrerá sobre aspectos da antropologia, como o estatístico ou o economista não nos encantarão com a beleza poética da filosofia, ou tampouco o astrônomo nos informará sobre os mistérios da psicologia ou da arqueologia. De fato, a especificidade das diferentes áreas do conhecimento e a amplitude dos conhecimentos necessários para nos mantermos atualizados em cada uma delas nos impossibilitam tratar de assuntos em outras áreas (a não ser que nos tornemos também delas especialistas, pelo estudo) com a competência, a segurança, a clareza e o charme mágico que parecem ter os especialistas (que detêm os conhecimentos específicos por tratarem diária e continuamente de seus objetos permanentes de estudo) ao falarem dos temas que conhecem, portanto, a fundo. Ou seja, se pensarmos nas ciências como um todo, com toda sua abrangência, perderemos toda e qualquer precisão das informações ao prescindirmos da especificidade dos especialistas.

O aumento do repertório de especialidades constitui assim um suplemento de dificuldade para

determinar com precisão o estado da ciência em um dado momento. Ele representa também um adicional obstáculo para a previsão das perspectivas da ciência, uma vez que quanto maior o número de áreas do conhecimento, maior o número de interações possíveis entre elas (como as entre componentes de um sistema) e maior o risco de não conseguirmos reconhecê-las e, portanto, prever seus resultados.

Fatos e acasos determinantes da história das descobertas

Não era evidente a sucessão de acontecimentos e descobertas, às vezes fortuitas, que levaram à deposição definitiva da teoria da geração espontânea, paradigma que atrasou o desenvolvimento da medicina por tanto tempo. Após ter construído um microscópio, Anton van Leeuwenhoek, um pouco letrado dono de armazém em Delft (Holanda), descreveria em 1677 “pequenas criaturas na água da chuva que permaneceu apenas alguns dias numa tina” e microrganismos semelhantes nas raspas de sua placa dentária. Os achados de Leeuwenhoek, que seria considerado, posteriormente, o pai da bacteriologia e da protozoologia, serviriam de base para Marc Von Plenciz (1781) afirmar que as doenças contagiosas eram causadas pelos mesmos “animálculos” e para que Lazzaro Spallanzani (1765), Theodor Schwann (1839), John Tyndall (1876-77) e Louis Pasteur (1878) juntassem evidências para a comprovação da teoria microbiana que passou a vigorar e muito contribuiu para a revolução científica no início do século XX. As descobertas desse cientista dileitante (podemos ao menos afirmar que não tinha dedicação exclusiva...) serviram de base para avanços como a pasteurização e a descoberta dos bacilos antraz e de Koch.

Igualmente difícil prever que Lady Mary Wortley Montagu, esposa de um embaixador britânico na Turquia, ao introduzir a varíola na Inglaterra em 1721, lançaria as bases para Edward Jenner desenvolver o processo de vacinação, em 1796, possibilitando a erradicação da varíola da face da Terra nos anos 70 do século XX. A mesma metodologia de introdução de vírus ou bactérias mortas, enfraquecidas e/ou menos patogênicas ou de formas modificadas de toxinas no corpo humano levaria ao nascimento e desenvolvimento da vacinologia, a ciência (ou a arte?) de induzir artificialmente a resistência imunológica, base para a elaboração de programas mundiais de controle e erradicação de várias doenças no planeta.

Whilhelm Roentgen descobriu os raios X (devido a uma placa de platino-cianeto de bário deixada acidental-

mente em um banco do seu laboratório) e determinou sua propriedade de “fotografar” os ossos humanos. Ele não acreditaria que sua descoberta seria o passo inicial para o desenvolvimento e aplicação de diversas técnicas de diagnóstico por imagem, hoje indispensáveis ao exercício da medicina, que culminaram em 1972 com a criação, por Godfrey Hounsfield, da tecnologia de tomografia computadorizada e abriu caminho para outras ainda mais modernas e “performantes” como a ressonância magnética. De fato, talvez em função das conversas que teve sobre suas descobertas com alguns cientistas médicos (que pensavam que, como todos os tecidos moles do corpo possuíam a mesma densidade, o uso dos raios X em medicina seria muito limitado), Roentgen nunca se interessou pelas possíveis aplicações médicas dos raios X [33].

Nem de longe, finalmente, poderíamos prever que a descoberta dos hormônios levaria à fabricação de pílulas anticoncepcionais, à revolução dos hábitos sexuais das mulheres (e dos homens!) e a importantes modificações conceituais na sociologia e psicologia humanas.

A ciência como um sistema caótico

A imprevisibilidade é um tema recorrente no pensamento científico e filosófico humano para o qual já deram importantes contribuições físicos, matemáticos, filósofos e biólogos [34]. Na física, o problema da imprevisibilidade ganhou particular importância no período de surgimento da mecânica quântica. A mecânica clássica é determinista por se basear no princípio de que se conhecemos o “estado inicial” de um sistema e as forças que atuam entre os seus diversos componentes (as interações que podem se estabelecer entre eles) podemos prever qual será o seu estado em qualquer momento posterior ou anterior ao estado definido como inicial. Newton e, posteriormente, Einstein basearam toda a sua teoria nesse princípio que é chamado de determinismo clássico, muito bem definido por Laplace: “Uma inteligência que, para um instante dado, conhecesse todas as forças de que está animada a natureza, e a situação respectiva dos seres que a compõem, e... fosse ampla o suficiente para submeter esses dados à análise, abarcaria na mesma fórmula os movimentos dos maiores corpos do Universo e do mais leve átomo. Nada seria incerto para ela, e tanto o futuro como o passado estariam presentes aos seus olhos. O espírito humano oferece, na perfeição que foi capaz de dar à astronomia, um pequeno esboço dessa inteligência [Laplace *apud* Ruelle, 1993. p. 42]”.

Aparentemente, o determinismo clássico não reserva nenhum papel para o acaso na descrição do Universo, ou seja, basta conhecermos o sistema para saber para onde ele vai. Contudo, quando analisamos alguns sistemas como os sistemas meteorológicos, a história da humanidade, o comportamento do cérebro humano, as oscilações no campo magnético terrestre, o movimento das partículas constituintes de um gás e o comportamento turbulento de fluidos, temos a impressão de que o acaso tem algum papel no Universo.

Atualmente, a explicação para esse fato é que esses sistemas possuem “dependência hipersensível das condições iniciais”. Isso quer dizer que pequenas mudanças no seu estado inicial crescem exponencialmente ao longo do tempo, podendo determinar grandes mudanças para o sistema (o “efeito borboleta”). A Teoria do Caos é o ramo da física que estuda esse tipo de sistema. Poincaré expressou o que acontece em sistemas que possuem dependência hipersensível das condições iniciais da seguinte maneira: “Uma causa muito pequena, que nos escapa, determina um efeito considerável que não podemos deixar de ver, e então dizemos que esse efeito se deve ao acaso [Poincaré *apud* Ruelle, 1993. p. 67]”.

Um exemplo ilustrativo, embora caricato, é apresentado no belo filme alemão “Lola, Rennt” do diretor Tom Tykwer cuja sinopse [35] dá uma idéia bastante boa de como um efeito inicial determina grandes mudanças em um sistema depois de algum tempo de intercorrências de fatores e ações. “Manni, o coletor de uma quadrilha de contrabandistas, esquece no metrô uma sacola com 100.000 marcos. Ele só tem 20 minutos para recuperar o dinheiro ou irá confrontar a ira do seu chefe, Ronnie, um perigoso criminoso. Desesperado, Manni telefona para Lola, sua namorada, que vê como única solução pedir ajuda a seu pai, presidente de um banco. Lola corre através das ruas de Berlim, sendo apresentados três possíveis finais para sua louca corrida para salvar o namorado”. Bem diferentes entre si, os finais resultam da diferença de alguns segundos que Lola ganha ou perde ao se deparar nas escadas de seu prédio com um vizinho mal encarado acompanhado de seu feroz cão Pit Bull. A história, bastante movimentada em suas três versões, nos mostra que uma pequena mudança no início da série de eventos que se sucedem enquanto Lola corre, pode causar drásticas mudanças no resultado final. Sugerimos enfaticamente que o leitor veja o filme e nos escreva, caso não concorde com nossa interpretação...

Todo o raciocínio da dependência hipersensível e da definição de sistemas caóticos se baseia no

fato de que não é possível determinar com absoluta certeza o estado inicial do sistema. Alguém que conseguisse achar uma maneira de fazê-lo mudaria completamente a física moderna como a conhecemos.

Einstein foi um dos cientistas que se recusou a aceitar esse conceito e a abordagem probabilística da mecânica quântica para esse problema. Uma frase sua que sintetiza sua posição com relação a essa área da física é: “Deus não joga dados com o Universo...” (2). Ao que Stephen Hawking teria respondido: - “Deus não só joga dados, como o faz às vezes onde não os vemos...” [3].

Quais critérios determinam se um sistema possui evolução caótica? Como saber se ele apresenta dependência hipersensível das condições iniciais? A evolução temporal de alguns sistemas pode ser avaliada por programas de informática quanto à existência ou não de caos. Caso isso não seja possível, há critérios vagos. Se os vários componentes do sistema evoluem independentemente, não há caos. Contudo, caso haja interação entre os diferentes componentes, ou seja, se a evolução de cada um é determinada, a cada instante, não apenas pelo estado do componente avaliado, mas também pelo estado dos outros componentes do sistema, em número de pelo menos três, o sistema tem uma evolução caótica. A ciência obedece a esses critérios qualitativos e, por isso, possui dependência hipersensível das condições iniciais, se comportando como um sistema caótico.

Cabe lembrar que mesmo em alguns sistemas que apresentam dependência hipersensível das condições iniciais, pode-se fazer (algumas) previsões. Um exemplo particularmente verdadeiro seria dado pelos sistemas biológicos, que possuem vários mecanismos de regulação para se manterem estáveis; se você for um adulto saudável em repouso da espécie *Homo sapiens sapiens*, possuirá temperatura corporal interna em torno de 37°C, frequência cardíaca de 60 à 80 bpm e frequência respiratória de 12 a 16 ipm.

É, entretanto, difícil analisar o caos em certas áreas da ciência como na biologia, ecologia, economia e nas ciências sociais, pois nos falta uma compreensão quantitativa da dinâmica desses sistemas, como nos alertam Ruelle [34] e Lazebnik [36]. Lazebnik chama atenção para o fato de que os biólogos em geral estão mais preocupados em descrever as características físicas e interações lineares de seu objeto de estudo do que em analisá-lo quantitativamente, como faria, por exemplo, um engenheiro. Tais descrições, *viciadamente* biológicas, impedem, muitas vezes, generalizações e o estabelecimento de uma linguagem rígida (mais polivalente) que poderiam

ser úteis no entendimento de um processo comum a diferentes sistemas ou organismos. Assim, para que pudéssemos fazer uma análise quantitativa do papel do caos na ciência precisaríamos obter equações, axiomas, que indicassem a evolução do sistema a partir de um estado inicial.

Apesar disso, podemos identificar tendências para o progresso da ciência, e estas podem nos permitir previsões para curto ou médio prazo. Já em longo prazo, entretanto, qualquer tentativa perderia sentido e confiabilidade.

Influências não ortodoxas no determinismo da evolução da ciência

Os seres que fazem ciência não são menos complexos nem sofrem menos influência do ambiente do que os outros. Assim, o ambiente em que estão inseridos pode influenciar a escolha dos problemas científicos que estudarão e mesmo atuar retardando a velocidade ou até bloqueando o avanço do conhecimento científico em uma determinada direção.

O não-desenvolvimento de uma ciência anatômica antes da Renascença se deveu certamente, ao menos em parte, à proibição quase universal da dissecação de corpos humanos e à conseqüente impossibilidade de se questionar por séculos o valor sacro cristão atribuído à obra evitada de erros do médico grego Galeno (século II d.C.), que se baseara em observações de órgãos de cães e macacos. Também contribuiu grandemente para tal inércia o estranho desinteresse pela atividade intelectual, artística e científica que parece ter dominado o espírito dos sobreviventes do moribundo Império Romano. Tais fatores só foram superados quando Andréas Vesalius publicou, em 1543, seu livro imortal *“De humani corporis fabrica, libri septem”*, mais conhecido como *Fabrica*, que despertou assombro e fúria em muitos anatomistas da época. O livro, que apontava erros nas descrições de Galeno, correspondeu a uma das mais importantes e primeiras contribuições ao nascimento da ciência médica ao empregar, pela primeira vez, muitas das ferramentas que ela viria a utilizar mais tarde; como a completa ausência de referências às qualidades transcendentais da divindade ou do estado da alma em qualquer investigação, a prosa direta e não emocional, a ilustração exata e a adoção da impiedosa selvageria da vivissecação [33].

William Harvey, antes de publicar seu trabalho mais significativo sobre a circulação sanguínea *“Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus”*, mais conhecido como *De motu cordis*,

fez palestras sobre o coração, as artérias e as veias aos colegas do Colégio Real de Médicos por doze anos, temendo as potenciais conseqüências para sua carreira ao contradizer as doutrinas centenárias de Galeno sem um preparo prévio. Edward Jenner, após fazer uma autópsia em um paciente que morrera de *angina pectoris*, descobriu que a obstrução das artérias coronárias era responsável pela causa da doença e pela morte súbita causada pela mesma. Contudo, como sabia que seu mentor e amigo John Hunter sofria de angina, resolveu não publicar sua descoberta, para evitar que ele conhecesse a gravidade de sua doença. As descobertas de Nicolai Anichkov e sua equipe sobre o papel do colesterol no desenvolvimento da aterosclerose durante as décadas de 1910 e 1920 foram ignoradas pela maior parte dos cientistas até as últimas décadas por razões as mais diversas. Elas incluíam: a não-indução experimental de aterosclerose em animais como ratos e cães; a ausência de preocupação dos médicos e cientistas da época com a etiologia e a patogenia da aterosclerose, já que eram raros os ataques cardíacos até meados dos anos 20; a publicação de um artigo que diminuía o papel de uma dieta rica em colesterol na patogenia da aterosclerose, de autoria de um dos mais famosos clínicos norte-americanos e do prêmio Nobel Soma Weiss (apesar de nenhum deles ter qualquer envolvimento em estudos relevantes sobre o assunto) e finalmente, o fato de Anichkov e sua escola serem completamente desconhecidos pelos cientistas ocidentais e a maioria de seus estudos terem sido escritos em russo [33].

Uma série de acontecimentos impressionantes ocorreu para que Alexander Fleming pudesse, em 1929, publicar seu primeiro artigo sobre os poderes bactericidas do fungo *Penicillium notatum*. Os esporos desse fungo só conseguiram colonizar suas placas de Agar-agar porque seu laboratório ficava um andar acima do local onde um perito em bolores estava cultivando o fungo, porque, como estava saindo de férias por duas semanas, não colocou as placas de cultura na incubadora; porque inoculou na placa uma bactéria sensível à penicilina; e, finalmente, porque no dia exato em que fez o inóculo a onda de calor que estava atingindo Londres naqueles dias acabou, fazendo com que a temperatura do laboratório caísse, favorecendo o crescimento dos esporos [33].

Na antropologia é bem conhecida a chamada farsa de Piltdown, uma quimera fóssil que combinava fragmentos de um crânio humano com a mandíbula de um orangotango, tratados para parecer fósseis de grande antiguidade. A fraude surgiu em 1912,

na Inglaterra, quando uma das grandes questões da antropologia era a ordem das mudanças anatômicas ao longo da evolução do gênero *Homo* e representaria uma prova cabal de que o aumento do volume craniano teria sido a primeira mudança anatômica de nossos ancestrais. Os primeiros indícios materiais para identificar a farsa de Piltdown ocorreram em 1953, porém ela adequava-se tão bem à teoria mais benquista que foi aceita sem questionamentos à época da sua *descoberta* [37].

Se não sabemos para onde estão nos levando a ciência e o desenvolvimento tecnológico, o que ensinar às crianças? Ou: como preparar nossos filhos para um futuro tão enigmaticamente desconhecido?

“Um povo se faz com a educação de seus filhos”, diz acertadamente Silveira [5]. Se quisermos um lugar na história, temos que preparar nossos filhos para as corridas que ainda não começaram, de forma a constituir um terreno propício para que criem ao longo de suas vidas um futuro melhor para seus filhos. Não é difícil concordar, mas, se pensarmos nas crianças, o que ensinar? O que precisam aprender? Se não podemos apontar hoje os caminhos de uma ciência que se desenvolve em velocidade vertiginosa e de forma tão enigmaticamente imprevisível, como definir as ferramentas para o uso das quais devemos prepará-los? Como adequar suas formas de pensar e habilidades para o manejo produtivo e ágil dos conhecimentos que não cessam de surgir e que mudam as tendências a cada instante?

Sempre foi considerado acertado lhes oferecer ensinamentos em matemática e álgebra para desenvolver suas capacidades reflexivas. No final dos anos 1970, na explosão da oferta de máquinas de calcular cada vez mais portáteis, Francisque Leynadier, Professor Titular de Medicina Interna (um generalista, portanto) da Universidade Pierre et Marie Curie (Paris VI), questionava tal pressuposto: – “Devemos mesmo gastar tempo, que pode se revelar caro, lhes ensinando operações realizáveis por maquinas acessíveis, a baixo custo, quase a cada esquina?” (comunicação pessoal). Podemos sim fazer atalhos no ensino, pular ensinamentos que nos pareçam dispensáveis porque, embora importante, o conhecimento do método ou tecnologia em causa é teoricamente passível de ser substituído pelo emprego de máquinas ou processos informatizados.

Mas até onde abrir mão de garantir aos jovens um mínimo de autonomia em uma civilização onde

os fios das teias do conhecimento são tecidos por indivíduos diferentes, com diferentes competências e especialidades? Certa feita, uma doutoranda de nosso Laboratório manifestou espanto ao ver um de nós (CTDR) fazer à mão um singelo teste estatístico de χ^2 (qui-quadrado) que ela aprendera a fazer unicamente em um programa de computador. O programa é mesmo muito mais rápido, mas e se um dia a luz faltar? CTDR perguntou...

O homem não nasce sabendo, precisa aprender para saber... e para ser (38)

A idéia de que o homem é o único animal inteiramente dependente de sua cultura é um velho adágio da antropologia. Ela foi bem expressa no extraordinário livro dramaticamente intitulado *Le sexe et la mort* [39], que chama a atenção para os ônus da reprodução sexuada, do geneticista francês Jacques Ruffié. Ao contrário de outros animais – nos diz Ruffié – que trazem suas ações, incluindo sua capacidade de organização social, codificadas em seus genomas, o homem precisa aprender para viver e desempenhar funções em uma estrutura social. É interessante, sem dúvida, ver formulada, assim, a talvez maior aplicação do desenvolvimento da linguagem na nossa espécie: a preocupação com a tarefa de ensinar (e preservar) o que aprendia.

Há cerca de três séculos, Gottfried Wilhelm von Leibniz, (1646-1716), um filósofo que tinha, como muitos da época, o hábito de se corresponder com princesas [40], cultivando-lhes o espírito e o intelecto, já havia, ousadamente, apontado para tal conclusão ao discutir a imortalidade da alma em uma de suas cartas: “*todos os animais tem alma duradoura, mas só os humanos são superiores, porque têm a inteligência de Deus*” ou ainda “*os animais agem sempre da mesma forma, só o homem aprende alguma coisa através da Razão*” [41]. É mesmo possível que, ao dominar a técnica de obtenção do fogo, que permitia cozinhar os alimentos, manter afastadas as feras e se aquecer, o *Homo erectus* tenha experimentado um dos mais importantes estímulos para o desenvolvimento da linguagem [42]. De fato, dominar esse procedimento podia fazer a diferença entre ser ou não “civilizado”; e transmitir a ou aprender de seus semelhantes a técnica, fazer a diferença entre a sobrevivência e a morte... Aliás, mesmo que não imaginasse as implicações de sua reflexão, Fernando Pessoa [43] também parece ter identificado o pensamento de Leibniz, ainda que a frase que usou para expressá-lo, lida ingenuamente, possa parecer indicar

a conclusão inversa : “o homem não sabe mais do que os outros animais; sabe menos. Eles (**só**) sabem o que precisam saber...” (o “só” é nosso...)

Em situações específicas, outros animais podem, entretanto, transmitir aprendizados ao seu grupo ou descendência

A noção de que o homem é o único animal com capacidade de ensinar não é, entretanto, consensual. Algumas evidências têm se acumulado para demonstrar que, em situações específicas, outros animais podem transmitir cultura (aprendizados) a outros animais do grupo ou à sua descendência.

Chimpanzés na África Ocidental quebram coqueiros utilizando um pequeno martelo e uma pedra de apoio. O martelo pode ser um galho ou uma pedra com uma extremidade mais fina, que serve de cabo, e uma mais grossa, usada para bater na noz. Os filhotes sentam freqüentemente ao lado das mães que estão utilizando a técnica e as observam, roubando freqüentemente as nozes prontas para degustação (!) e muitas vezes as mães abandonam os instrumentos fornecendo oportunidades para que seus pupilos os manipulem. Embora esse seja um estímulo fraco para o aprendiz e não se possa considerar que as mães estejam ensinando à prole, há registros raros nos quais as mães corrigiram seus filhotes enquanto estes tentavam reproduzir a técnica, sugerindo que os chimpanzés são capazes de reconhecer um comportamento inapropriado ou anormal e corrigi-lo [44].

Os guepardos tendem a caçar sozinhos quando adultos, contudo há evidências de que a técnica de caçar seja aprendida com as mães durante a infância. As fêmeas de guepardo parecem criar um ambiente controlado e propício ao aprendiz da caça para seus filhotes mutilando algumas de suas presas e entregando-as posteriormente para que eles as abatem. À medida que os filhotes crescem, a mãe diminui progressivamente a mutilação aplicada às presas antes de entregá-las aos filhotes, além de aumentar o número de presas liberadas. Assim, a mãe parece ficar atenta às habilidades de seus filhotes aumentando a dificuldade da caça de acordo com a evolução da aptidão que demonstram [44].

Macacos *Cercopithecus aethiops* do Parque Nacional de Amboseli (Quênia), por sofrerem intensa predação por vários animais diferentes, desenvolveram um sofisticado sistema de gritos de alarme que parece ser ensinado aos descendentes através de um sistema de punição e reforço positivo. Para cada tipo de predador há um grito diferente que induz

uma manobra evasiva diferente. Quando um filhote observa um predador e grita, os adultos repetem o chamado, o que funciona como um tipo de reforço positivo, como um elogio. Filhotes que recebem esse tipo de retroalimentação positiva são mais propensos a gritar apropriadamente em encontros posteriores do que filhotes que não receberam esse reforço. Porém, quando os filhotes avistam um animal que não é um predador e o confundem emitindo um grito, eles são punidos com tapas por suas mães [44].

Há ainda várias observações pontuais que, contudo, não foram complementadas com estudos mais bem controlados. Por exemplo, chimpanzés criados por humanos muitas vezes tentam ensinar a outros a linguagem dos sinais que aprenderam. Todavia, apesar dessas observações, o ato tutorial de ensinar parece ser surpreendentemente raro no reino animal [44].

Há ensinamentos indispensáveis?

Darcy Ribeiro [45], em sua irreverente inteligência, perguntava: – *e se tivéssemos que repovoar o mundo após uma hecatombe nuclear o que preferias? 1000 PhDs ou 1000 feirantes?*

O risco de termos que nos defrontar com a necessidade de fazermos tal escolha talvez não seja tão hipotético e, ainda que consigamos evitar a destruição do planeta, talvez tornemos a vida nele inviável. James Lovelock, autor da Teoria de Gaia, segundo a qual a Terra é um organismo vivo capaz de se auto-regular para garantir as condições adequadas para a sustentação da vida, considera que o estado de aquecimento global atingido na Terra já é irreversível [46,47]; as temperaturas da Europa deverão subir até 8°C, o nível do mar se elevará produzindo milhões de refugiados e a agricultura não será mais possível... bilhões de homens morrerão antes do final do século, ficando os únicos sobreviventes no Ártico, onde o clima permanecerá suportável para o homem. Lovelock parece convencido de que, no momento, a energia nuclear é a saída mais acessível e realista para o aquecimento global (logicamente deixando de ser considerado o herói dos ambientalistas e guru dos ecologistas...). Estados Unidos, China e Europa precisam cortar imediatamente 60% do combustível fóssil queimado para não termos conseqüências desastrosas. Segundo o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, a temperatura no planeta aumentará em média 3,5 graus até 2100. Para comparar, na última era do gelo, que terminou há 12 mil anos, a média de temperatura era 3,5 graus

menor que em 1900. Ou seja: a mudança até 2100 será comparável àquela ocorrida entre a era do gelo e 1900. A floresta Amazônica não existia naquele tempo... e poderá também não mais existir no final deste século.

Se tivermos que nos preparar para o re-povoamento da Terra a partir de alguns sobreviventes, nesse cenário talvez não tão improvável, Ribeiro [45] tem uma proposta: “Eu sou muito mais pelos feirantes que sabem um pouquinho sobre uma porção de coisas. Os PhDs costumam saber uma coisa só e passam a vida concentrados na elaboração de sua descoberta”. Com o avanço vertiginoso do conhecimento e da (super-)especialização; os especialistas, que se tornaram indispensáveis, se conectam em uma rede de produção de conhecimentos. Haverá ainda lugar para um perfil de profissional que costure os retalhos de conhecimento tecidos? Como um clínico geral na ciência? Como o velho professor de parasitologia ou neurologia? Diante da impressionante realidade dos números já mencionados sobre a progressão do conhecimento produzido pelo homem, talvez tenhamos que concluir que não voltaremos mais a ver figuras como as dos saudosos Professores Samuel Barnsley Pessôa e Deolindo Augusto de Nunes Couto. Um ônus do avançar da ciência. Bill Gates considera, entretanto, que os *blogs*, espécie de diário atualizável na *Internet* por seus donos, em moda entre os adolescentes, poderiam representar embriões do que seriam mecanismos de busca e organização de dados mais velozes e ajudar os jovens na tarefa de selecionar conhecimentos relevantes do universo de informações disponíveis [9].

Lovelock, o cientista britânico, vislumbra pessimista o trágico cenário de uma multidão sem rumo... e profetiza que não nos restam muitas opções além de nos prepararmos para o pior... economia de energia, estoque de alimentos e elaboração de estratégias contra a elevação do nível do mar [47] já que não haveria mais tempo hábil nem para a substituição em larga escala da queima de combustíveis fósseis pelo uso de energia nuclear. Assim, e por via das dúvidas, pode não ser má idéia começarmos a escolher e reunir informações relevantes e indispensáveis para a elaboração de um “Guia dos Sobreviventes do Aquecimento Global” contendo o conhecimento científico básico produzido pela humanidade, como propõe Lovelock. Talvez xampu de babosa não seja tão essencial assim, mas depois de termos lido a *Ilha Misteriosa* de Jules Verne [10], quando meninos, nunca mais nos perdoaremos por não sabermos fazer, com nossas próprias mãos, sabão nem nitroglicerina...

Podemos não saber quais corridas ainda não começaram, mas ainda assim termos a certeza da obrigatoriedade de alguns ensinamentos. Ao fim do mês que precedeu a publicação do primeiro número de *Neurociências Brasil*, em julho/agosto de 2004, um periódico hebdomadário brasileiro [9] anunciava: na Alemanha um menino de 13 anos era autorizado por uma comissão médica a tomar hormônios femininos para iniciar sua mudança de sexo; na França o coração do pequeno príncipe Louis XVII, morto aos 13 anos de idade em 1795, era finalmente enterrado; no Iraque o ex-ditador Saddam Hussein, preso por forças militares americanas (que invadiram o País em defesa da democracia...), acusava o Presidente dos EUA de assassinato diante da corte que o julgava; nos EUA uma professora de 23 anos entregava-se às autoridades da Flórida após reconhecer-se culpada por seduzir e manter relações sexuais com seu aluno de 14. Mais recentemente lemos [48] que, em Copacabana - RJ, mocinho e bandido (um policial militar e um ladrão) haviam se atracado na calçada e, de pernas entrelaçadas e quase abraçados, atiraram várias vezes à queimadura um no outro até a morte... de ambos. Sem dúvidas uma avalanche de informações difíceis de processar. Pois não parece razoável que no repertório de valores que devemos ensinar aos filhos do país estejam normas de conduta para que possam um dia tecer sua moralidade e ética, bases de seu caráter?

Como selecionar então as informações úteis para a nossa vida dentre as milhões que chegam a nós? Como construir conhecimentos sólidos e úteis sem derivarmos no mar de informações que nos são disponibilizadas? Aqui não há como não concordar com Mussak [28] sobre a importância da construção dos processos de tomada de consciência do que absorvemos, de capacitação para o julgamento crítico das informações e de definição clara de nossos objetivos de vida. Indivíduos habituados desde cedo à leitura crítica, educados para terem metas de vida bem delineadas, controle sobre seus instintos mais primitivos e desejos mais primários e respeito pelos seres e ambiente que nos circundam, teriam mais chances de se constituírem em indivíduos com personalidade e caráter bem definidos, habituados e motivados a buscar permanentemente informações e preparados para selecionar aquelas que podem e devem ser usadas para produzir conhecimento.

Talvez o caminho para atingirmos o objetivo de formar cidadãos com tal perfil resida em atentar para a importância de ensinar e aprender perguntas ao

invés de respostas [22], o que em outras palavras corresponderia à visão de Malcolm Steve Forbes de que “o objetivo da educação é transformar uma mente vazia em uma mente aberta” [49]. Considerando que o que está em jogo é a relevância do novo conhecimento para o sujeito, estimulá-lo a transitar na interdisciplinaridade e diversidade de estímulos pode ajudar a dar *sintonia fina* às suas capacidades de perguntar e aprender dentro de diferentes realidades. Assumindo que variáveis não controláveis podem interferir no processo de formação do repertório de vivências e conhecimentos (caos) e que educar é assim também *jogar dados*, tudo que podemos almejar neste processo é *jogar os dados sempre onde possamos vê-los* e esperar que a imprevisibilidade decorra da variabilidade de aptidões individuais para perceber e utilizar a informação.

Agradecimentos

Os autores são gratos aos Doutores Jane Arnt Lenzi (IOC-Fiocruz) e Luiz Carlos de Lima Silveira (NMT-UFPA) e à Camila Quinteiro Kushnir pela leitura crítica e pelos comentários sobre a apresentação do artigo. CTDR é pesquisador do CNPq e YCM bolsista do Programa de Iniciação Científica da Fiocruz.

Referências e notas

1. “Os dados estão lançados” é o título em português (Tradução de Lucy Risso Moreira César - Ed. Papyrus, 2a ed, Campinas 1995) de uma obra de ficção de Jean Paul Sartre (*Les jeux sont faits*, Editora Gallimard, Paris 1996) que trata da (ir)reversibilidade do destino em uma história onde duas pessoas que não se encontraram em vida (por um erro da administração celeste) tem novamente a chance de fazê-lo (leitura altamente recomendada).
2. Einstein A. para demonstrar sua resistência em aceitar as bases não deterministas da física quântica: “Deus não joga dados com o Universo...” I cannot believe that God plays dice with the cosmos, in *Observer*, 1954 or *Jedenfalls bin ich überzeugt, dass de nicht würfelt*. [At any rate, I am convinced that He (God)] does not play dice]. Letter to Max Born, 4 December 1926 in *Einstein und Born Briefwechsel* (1969) p. 130.
3. Hawking SW. (Cambridge University): It seems certain that Einstein was doubly wrong when he said «God does not play dice...» Consideration of particle emission from black holes would seem to suggest that God not only plays dice but also sometimes throws them where they cannot be seen (*Nature* 257(October 2), 1975: 352) in the beginning of an account of a conference written by Malcolm MacCallum. or Jerry Pournelle, *Galaxy magazine* article reporting on Hawking lecture at Cal Tech, October 1975, collected in the book *A Step Farther Out* by Jerry Pournelle, cr. 1979.

4. Daniel-Ribeiro CT. Sobre perspectivas, educação e imagens. *Neurociências* 2004;1:52-55.
5. Silveira LCL. Neurociências no Brasil – uma revolução tecnológica ao nosso alcance. *Neurociências* 2004;1:42-47.
6. Yoshida N, Nussenzweig RS, Potocnjak P, Nussenzweig P, Aikawa M. Hybridoma produces protective antibodies directed against the sporozoite stage of malaria parasite. *Science* 1980;207(4426):71-73.
7. Alcântara ALM. Previsões erradas. [citado 2006 Jul]. Disponível em: URL: <http://www.mamede.trix.net/general/unknowledgement_errado.htm>
8. Desmond K. A timetable of inventions and discoveries. New York: M.Evans & Co. Inc.; 1986. Introduction.
9. Uma prévia do futuro. *Veja* 2004; 1861 (27): Informática.
10. Verne J. De la terre à la lune. Paris: Éditions Gallimard, 1977 (Hetzl, 1865), p 59-72; 97-106.
11. Verne J. Autour de la lune. Paris: Hetzel; 1870.
12. Calife JL. Verne, o profeta do século XX. *O Globo*, Rio de Janeiro, 26 mar. 2005. Caderno Prosa e Verso, Palavras de honra e solidariedade p. 3.
13. Saiki RK, Gelfand DH, Stoffel S, Scharf SJ, Higuchi R, Horn GT, Mullis KB, Erlich HA. Primer-directed enzymatic amplification of DNA with a thermostable DNA polymerase. *Science* 1988;239(4839):487-491.
14. Garcia JG, MA SF. Polymerase chain reaction: a landmark in the history of gene technology. *Crit Care Med*;33(12):429-432.
15. Shena M, Shalon D, Davis RW, Brown PO. Quantitative monitoring of gene expression patterns with a complementary DNA microarray. *Science* 1995; 270 (5235): 467-470.
16. Nicolelis MAL, Chaplin JK. Controlling robots with the mind. *Sci Am* 2002;287(4):46-53.
17. Lucci EA. A era pós-industrial, a sociedade do conhecimento e a educação para o pensar: notas de conferência para alunos e professores de ensino médio em diversos estados do Brasil. Saraiva. [citado 2006 Jul 30]. Disponível em: URL:<<http://www.hottopos.com/vidlib7/e2.htm>>
18. Crowford R. Na era do capital humano. [S. l.]: Atlas; 1998.
19. Wikipedia The Free Encyclopedia. Theory of cognitive development. [citado 2006 Jul 30]. Disponível em: URL:<http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_cognitive_development>
20. Vygotsky LS. Pensamento e linguagem. Traduzido por: Jefferson Luiz Camargo. 2a ed. São Paulo: Martins Fontes; 1989.
21. Ausubel DP, Novak JD, Hanesian H. Psicologia educacional. Tradução para o português do original Educational psychology: a cognitive view. Rio de Janeiro: Interamericana, 1980. 625 p. prefácio.
22. Moreira MA. Aprendizagem significativa crítica/Aprendizaje significativo crítico. Porto Alegre: Instituto de Física/Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 2005. p. 47.
23. Toffler A. Future shock. New York: Bantam books; 1970.
24. McDougall I, Brown FH, Fleagle JG. Stratigraphic placement and age of modern humans from Kibish, Ethiopia. *Nature* 2005;433(7027):733-736.
25. Waterhouse P. What is knowledge management? [citado 2006 Jul 30]. Disponível em: <<http://www.stevedenning.com/knowledge.htm>>
26. National Library of Medicine and National Institutes of Health. PubMed. [citado 2006 Jul]. Disponível em: <<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed>>
27. Snell B. Pindar's Hymn to Zeus in the discovery of the mind - The Greek origins of European thought. Cambridge: Harvard Univ. Press; 1953.
28. Mussak E. Educação para a vida: conhecimento é mais do que informação. [citado 2006 Jul 30]. Disponível em: URL:<http://universidade.caixa.gov.br/ucc/deliveryObjectView?id=conhecimento-e-mais-do-que-informacao&portal_type=xNewsItem>
29. Lent R. Cem bilhões de neurônios: Conceitos fundamentais de Neurociência. São Paulo: Atheneu; 2004. p. 599.
30. Borges, JL. Funes, el memorioso. [citado 2006 Jul 30]. Disponível em: URL:<www.literatura.us/borges/funes.html>
31. Bevilacqua RG, Sampaio SAP. As especializações: histórico e projeções / The specializations: description and projections. In: Negri B, Faria R, Viana A. Recursos humanos em saúde: política, desenvolvimento e mercado de trabalho. Campinas: Universidade Estadual de Campinas; 2002. p. 34-90.
32. Comissão Mista de Especialidades da Associação Médica Brasileira. [citado 2006 Jul 30]. Disponível em: URL: <http://www.amb.org.br/comissao_mista.php3>
33. Friedman M, Friedland GW. As dez maiores descobertas da medicina. Traduzido por: José Rubens Siqueira. São Paulo: Companhia das Letras; 2000.
34. Ruelle D. Acaso e caos. Traduzido por: Roberto Leal Ferreira. São Paulo: UNESP; 1993.
35. Lola, rennt (Corra, Lola, Corra. versão em português). Diretor Tom Tykwer. Sony Pictures Classics / Columbia TriStar Films; 1998.
36. Lazebnik Y. Can a biologist fix a radio? or, what I learned while studying apoptosis. *Biochemistry (Moscow)* 2004;69(12):1403-1406.
37. Lewin R. A evolução humana. São Paulo: Atheneu; 1999. p. 20-21.
38. CTRD recebeu o convite para comentar (4) o artigo de Silveira (5) dois dias úteis antes de uma segunda-feira, início de um período de férias e fim de prazo para sua tarefa. Na manhã de sábado foi de bicicleta do Leme à Praça XV na tentativa de conseguir a bom preço na “feira do troque” um vaso de vidro substituto para o que se partira acidentalmente após o jantar. Achou um de cristal (a ótimo preço...), mas a volta seria, ainda assim, bem mais tensa e difícil do que a ida, já que o vento, que derrubara o vaso da mesa da varanda na madrugada, voltou a soprar e não tardou para que se acompanhasse de chuva, primeiro em grandes pingos grossos e depois em tempestade. Pedalava pensando no texto que tinha que produzir e apressado para começar a fazê-lo. Ao esforço cada vez maior para enfrentar a fúria do vento molhado, veio se acrescentar o medo crescente pela exposição em campo aberto em momento de chuva torrencial com raios e trovões freqüentes e assustadores. Enquanto assistia passarem rápidos

- os carros na pista do Aterro do Flamengo, pensava que, ainda que ali pertinho trafegassem símbolos velozes e elegantes do desenvolvimento tecnológico contemporâneo, não tinha a seu alcance um abrigo também produzido pelas mãos do homem moderno e, assim, o que de melhor lhe podia acontecer seria encontrar uma “caverna” onde pudesse se proteger. Tal incidente, que sublinha nossa fraqueza diante das forças da natureza, justificou a inclusão do conceito de o quanto dependemos dos conhecimentos que produzimos, no texto em redação na época.
39. Ruffié J. *Le sexe et la mort*. Paris: Odile Jacob; 1986.
40. Leibniz GW. *Filosofia para princesas*. Madrid: Alianza Editorial; 1989.
41. O poeta Affonso Romano de Sant’Anna (Romano de Sant’Anna, A O filósofo e as princesas, *Jornal do Brasil*, 13 de novembro de 2004) discorda de Leibniz, talvez por focar em demasia sobre o acerto da questão filosófico-religiosa de almas só para humanos - “ou tudo e todos temos alma, incluindo cães, bactérias, Bush e Bin Laden ou, então, ninguém a tem... vejam o Vietnam e... o Iraque... aquilo que a historiadora Barbara Thucmann (Tuchmann, B. *The March of Folly: from Troy to Vietnam*, Ballantine book ed., USA 1984) chamava de marcha da insensatez da estupidez humana, que se repete da guerra de Tróia aos nossos dias”. “A questão não é a de se concluir que não há razão quando se constata que ela é usada para o mal” (Beatriz Pereira Teixeira, comunicação pessoal). Não cabe, de fato, um julgamento de valor (muito menos discordar que os humanos aprendem e transmitem seu aprendizado, ao contrário dos outros animais) por constatarmos o quão maléfica para o planeta e para a humanidade pode ser a maneira como o homem usa o conhecimento que produz e adquire.
42. Casé P. *Pelas ruas da velha aldeia do Rio de Janeiro*. O Globo, Rio de Janeiro, 27 nov. 2005. Opinião, p. 7.
43. Pessoa F. Logos quotes. [citado 2006 Jul 30]. Disponível em: URL:<http://www.logosdictionary.org/pls/dictionary/new_dictionary.gdic.st?phrase_code=6074476>
44. Hauser MD. *Wild minds: What animal really think*. New York: Henry Holt and Co.; 2000. p.115-140.
45. Castello J. *Diários índios será obra prima de Ribeiro*. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 abr. 1995, Caderno 2 p. 2.
46. McCarthy M. *The independent*. O Globo, Rio de Janeiro, 17 jan. 2006. Caderno Ciência e Vida, p. 26.
47. Szklarz, E. *O Gandhi nuclear*. Superinteressante (Brazil) – Dez. 2004. [citado 2006 Jul 30]. Disponível em: URL:<http://www.ecolo.org/lovelock/lovelock_gandhi_nuc-Braz_04.htm>
48. *PM e bandido trocam tiros e morrem em Copacabana*. O Globo, Rio de Janeiro, 22 dez. 2005. Primeiro caderno, p. 24.
49. Forbes MS. Logos quotes. [citado 2006 Jul 30]. Disponível em: <http://www.logosdictionary.org/pls/dictionary/new_dictionary.gdic.st?phrase_code=4315406>